

УДК 351.746.2(091)

Шаповалова Інна Олександрівна –
ад'юнкт кафедри публічного управління
та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ

Inna O. Shapovalova –

PhD Student,
Department of Public Management and Administration,
National Academy of Internal Affairs,
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Історичні аспекти створення Державного бюро розслідувань

У статті проаналізовано ключові проблеми становлення та основні напрями розвитку Державного бюро розслідувань як сучасного державного правоохоронного органу. Акцентовано, що реформування правоохоронних органів України відбувалося із значними трансформаціями, які викликані євроінтеграційними процесами в державі та обґрунтовані необхідністю посилення уваги до вирішення проблем запобігання кримінальним правопорушенням, виявлення, припинення, розкриття й розслідування кримінальних правопорушень вчинених посадовими особами вищого рівня, суддями, працівниками правоохоронних органів, тих, хто вчинив військові злочини.

Метою статті є ґрунтовне дослідження передумов створення та розвитку Державного бюро розслідувань, як правоохоронного органу України.

Зазначено, що процес створення Державного бюро розслідувань супроводжувався низкою труднощів, зокрема у забезпеченні належних організаційно-правових основ його діяльності. Історію становлення даного державного інституту можна умовно поділити на два періоди: перший — становлення та діяльність Національного бюро розслідувань, другий — становлення та діяльність Державного бюро розслідувань, що діє зараз.

Особливу увагу приділено врегулюванню різних аспектів функціонування Державного бюро розслідувань в системі державного управління, зокрема правовому статусу, а також організаційним і кадровим питанням, пов'язаним з його діяльністю.

Визначено, що складний і тривалий процес формування вітчизняної системи державного управління завершився створенням нового правоохоронного органу — Державного бюро розслідувань, яке фактично розпочало свою діяльність у 2018 році.

Водночас залишається низка актуальних проблем, вирішення яких є необхідним для досягнення цілей і ефективного виконання завдань, покладених на ДБР. Зазначено, що для вирішення зазначених проблем передусім необхідна політична воля для проведення ефективної державної політики у відповідному напрямі.

Ключові слова: публічна служба, державна служба, генезис, розвиток, правоохоронна діяльність, Державне бюро розслідувань.

I.O. Shapovalova Historical Aspects of the Creation of the State Bureau of Investigation

The article analyzes the key problems of the formation and main directions of development of the State Bureau of Investigation as a modern state law enforcement agency. It is emphasized that the reform of law enforcement agencies in Ukraine took place with significant transformations, which were caused by European integration processes in the country and justified by the need to increase attention to solving the problems of preventing criminal offenses, detecting, stopping, disclosing and investigating criminal offenses committed by high-level officials, judges, law enforcement officers, those who committed war crimes.

The purpose of the article is a thorough study of the prerequisites for the creation and development of the State Bureau of Investigation as a law enforcement agency of Ukraine.

It is noted that the process of creating the State Bureau of Investigation was accompanied by a number of difficulties, in particular in ensuring the proper organizational and legal basis for its activities. The history of the formation of this state institution can be conditionally divided into two periods: the first is the formation and activities of the National Bureau of Investigation, the second is the formation and activities of the State Bureau of Investigation, which operates now.

Particular attention is paid to the regulation of various aspects of the functioning of the State Bureau of Investigation in the system of public administration, in particular, its legal status, as well as organizational and personnel issues related to its activities.

It was determined that the complex and lengthy process of forming the domestic system of public administration ended with the creation of a new law enforcement agency - the State Bureau of Investigation, which actually began its activities in 2018.

At the same time, there remain a number of pressing problems, the solution of which is necessary to achieve the goals and effectively fulfill the tasks assigned to the State Bureau of Investigation. It is noted that to solve these problems, first of all, political will is needed to implement effective state policy in the appropriate direction.

Keywords: *public service, civil service, genesis, development, law enforcement, State Bureau of Investigation.*

Постановка проблеми.

Євроінтеграційні процеси в Україні дали старт новому етапу реформ, спрямованого на удосконалення функціонування державних правових інституцій. У центрі уваги як законодавчої влади, так і політичної спільноти, науковців і громадянського суспільства перебувають глибокі трансформації в судовій та правоохоронній системах. Ці зміни покликані забезпечити докорінне оновлення ключової складової механізму захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. Держава є гарантом забезпечення прав та свобод людини та громадянина. Натомість провідними органами на які покладено охорону прав і свобод громадян є правоохоронні органи. Реформування правоохоронної системи призвело до створення нових правоохоронних органів та/або перерозподіл їх повноважень.

Неможливо не згадати, що інтеграція України до Європейського союзу потребує негайного вирішення проблем пов'язаних зі злочинами держслужбовців, суддів та інших посадових осіб. Особливої уваги заслуговують злочини, що віднесені до корупційних.

Так, одним із новостворених органів у світлі євроінтеграційних процесів є Державне бюро розслідувань. У наш час створення Державного бюро розслідувань (ДБР) у багатьох людей асоціюється із прийняттям Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2014 року. Проте насправді цей орган пройшов досить тернистий шлях, який

зайняв великий проміжок часу. Історію становлення даного державного інституту можна умовно поділити на два періоди: перший — становлення та діяльність Національного бюро розслідувань, другий — становлення та діяльність Державного бюро розслідувань, що діє зараз.

Діяльність Державного бюро розслідувань є надзвичайно важливим у розвитку України як демократичної, правової та соціальної держави. Це є підтвердженням актуальності даної теми. А враховуючи той факт, що створення даного правоохоронного органу має неоднозначну та конфліктну історію, вважаємо доцільним ґрунтовно дослідити історію створення ДБР в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти щодо створення та діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР) зробили такі автори: Богданов Р., Гусаров С., Коваленко Л., Лісойван Я., Тіллієр М., Савчук Р., Труба Р., Фальковський А., Францевич А. Їхні праці охоплюють різноманітні аспекти, включаючи організаційно-правові засади функціонування ДБР, адміністративно-правові форми діяльності, питання взаємодії з іншими державними органами. Їх напрацювання підкреслюють важливість подальшого дослідження та вивчення правового регулювання та оптимізації організаційних процесів для підвищення ефективності роботи ДБР.

Невирішені раніше проблеми. У сучасному світі важко уявити функціонування

демократичної правової держави без належної роботи системи правоохоронних органів. Саме на ці органи покладено завдання захисту прав і свобод громадян, забезпечення інтересів суспільства й держави від протиправних дій. Вони відіграють ключову роль у запобіганні, виявленні, припиненні та розслідуванні правопорушень та злочинів, а також є основним інструментом боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Усвідомлення потреби комплексного оновлення державного апарату як передумови інтеграції України до європейського простору стало поштовхом до однієї з наймасштабніших реформ правоохоронної системи за весь період незалежності. Результатом цієї реформи стало змінення правового статусу та підпорядкованості окремих правоохоронних органів, деталізація їх повноважень, а також розширення компетенцій інших. Одним із найважливіших здобутків реформи вважається посилення антикорупційної боротьби, зокрема завдяки створенню нового органу — Державного бюро розслідувань (ДБР), якому відведено особливе місце в системі протидії корупції. ДБР — це нова структура в правоохоронній системі України. У підслідності ДБР — найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини. Попри це, діяльність ДБР супроводжується численними дискусіями щодо його функцій, повноважень, організаційної структури, підзвітності, принципів і методів роботи, що потребує подальшого дослідження питань створення органу та визначених повноважень, де-які з яких були передані від інших правоохоронних органів.

Метою статті є ґрунтовне дослідження передумов створення та розвитку Державного бюро розслідувань, як правоохоронного органу України.

Виклад основного матеріалу.

Реформування правоохоронних органів України відбувалося із значними трансформаціями, які викликані євроінтеграційними процесами в державі та обґрунтовані необхідністю посилення уваги до вирішення проблем запобігання кримінальним правопорушенням, виявлення, припинення, розкриття й розслідування кримінальних правопорушень, учинених: а) службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до ч. 1 ст. 9

Закону України «Про державну службу» [1]; б) особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, судьями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України; в) службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; г) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України [2].

Втім, процес створення нового державного правоохоронного органу в Україні супроводжувався низкою труднощів, зокрема у забезпеченні належних організаційно-правових основ його діяльності. На сьогодні залишаються невирішеними окремі аспекти правового регулювання організаційної структури цього інституту публічної влади, а також питання кадрового забезпечення та підвищення рівня професійної підготовки його працівників. У зв'язку з цим особливої уваги потребує вироблення ефективних механізмів функціонування Державного бюро розслідувань, що передбачають належний контроль за діяльністю посадовців у системі публічної влади. До цього процесу мають активно долучитися науковці, законотворці та представники громадськості.

Дослідження адміністративно-правового статусу будь-якого новоствореного органу доцільно розпочинати з аналізу причин та умов його створення. Відступати від цього усталеного підходу не варто, адже саме розуміння передумов виникнення правового інституту є ключем до визначення пріоритетних напрямів його подальшого розвитку. Лише чітко усвідомлюючи очікування, які покладено на Державне бюро розслідувань законодавчим органом, громадськістю і міжнародними партнерами, можна об'єктивно оцінити результати його діяльності, своєчасно зробити необхідні корективи та

сформувані обґрунтовані прогнози щодо подальшого функціонування цього органу.

Шлях до створення Державного бюро розслідувань — від зародження правової ідеї до її закріплення на законодавчому рівні — тривав майже два десятиліття. Ще під час ухвалення першої редакції Конституції України після відновлення незалежності народні депутати передбачили в Перехідних положеннях, що прокуратура тимчасово виконуватиме функцію досудового розслідування — до моменту створення спеціалізованого органу, уповноваженого на її здійснення [3].

Однак фактичний початок діяльності нового органу довелося чекати ще майже рік — лише 27 листопада 2018 року Державне бюро розслідувань розпочало виконання своїх правоохоронних функцій, спрямованих на запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, що належать до його компетенції. Подальший етап розвитку ДБР розпочався 3 грудня 2019 року, коли Верховна Рада ухвалила законопроект №2116 «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення його діяльності. Цим законом було передбачено інституційне зміцнення ДБР та зміну його правового статусу. Відтепер ДБР набуло статусу державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо протидії злочинності в межах визначеної компетенції. До внесення змін Бюро вважалось центральним органом виконавчої влади з правоохоронними функціями. Крім того, було впроваджено систему єдиначального управління в структурі органу [4].

Варто зазначити, що період становлення нового органу не відзначався послідовністю і конструктивністю — навпаки, процес створення Державного бюро розслідувань від самого початку супроводжувався затягуванням і численними конфліктами. Історію становлення ДБР можна умовно поділити на два періоди: перший — становлення та діяльність Національного бюро розслідувань, другий — становлення та діяльність Державного бюро розслідувань, що діє зараз.

Так, Указом Президента України від 24 квітня 1997 року № 371/97 було започатковано процес створення правоохоронного органу під назвою Національне бюро розслідувань України

(НБР), який мав функціонувати як центральний орган виконавчої влади. На цей орган планувалося покласти повноваження щодо проведення досудового слідства та оперативно-розшукових заходів у надзвичайно складних кримінальних справах, що становлять підвищену загрозу для суспільства. Крім того, до його завдань належало здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють корупції та вчиненню інших небезпечних злочинів, а також прогнозування тенденцій злочинності в суспільстві [5].

На той час фахівці вважали, що в Україні Національне бюро розслідувань є прототипом існуючого у Сполучених штатах Америки Федерального бюро розслідувань.

Фактично цей орган став ідеологічним попередником Державного бюро розслідувань в Україні. Від початку просувалася ідея створити Національне бюро розслідувань України (НБР України) у вигляді державного правоохоронного органу спеціального призначення боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Був намір об'єднати Головне управління боротьби з організованою злочинністю та боротьби з корупцією Міністерства внутрішніх справ України. Директор НБР призначався і звільнявся Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України [4].

Основною метою Національного бюро розслідувань України стало забезпечення національної безпеки на шляху до запобігання та подолання корупції, а одним із завдань НБР стало проведення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення й усунення причин та умов, що сприяють корупції й учиненню інших небезпечних злочинів, прогнозування динаміки злочинності в суспільстві [6, с. 22].

Варто зауважити, що проіснувало Національне бюро розслідувань не довго і згодом його створення було визнано неконституційним. На підставі рішення Конституційного Суду України, ухваленого за результатами розгляду подання народних депутатів щодо відповідності Конституції України Указу Президента «Про Національне бюро розслідувань України» від 24 квітня 1997 року № 371. Причиною визнання указу неконституційним стало те, що Верховна Рада так і не ухвалила закони, які б врегулювали

організацію та діяльність НБР, що суперечить пункту 14 статті 92 Конституції України, згідно з яким порядок функціонування органів досудового розслідування має визначатися виключно законами. Відповідно, положення вищезазначеного указу були визнані неконституційними [7, с. 209–210].

З метою приведення нормативно-правової бази у відповідність до рішення Конституційного Суду Президент України 15 грудня 1999 року підписав Указ № 1573, яким офіційно було ліквідовано Національне бюро розслідувань [7, с. 209–210].

Наступним кроком на шляху до створення нового державного правоохоронного органу стало видання Розпорядження Президента України від 15 березня 2005 року. Хоча згодом це розпорядження втратило чинність відповідно до Указу Президента від 6 серпня 2008 року № 693/2008 [8], саме воно стало поштовхом до подальших дій. Зокрема, Указом Президента від 23 травня 2005 року № 834/2005 було започатковано діяльність робочої групи з розроблення концепції створення та організації функціонування Державного бюро розслідувань, а також сформовано Міжвідомчу комісію з питань реформування правоохоронної системи.

В цьому ж 2005 році Комісія схвалює проєкт Концепції реформування правоохоронних органів України, а саме системи кримінальної юстиції. Але реальні кроки щодо реформування правоохоронних органів України розпочалися у квітні 2012 року з прийняттям Кримінального процесуального кодексу, який деталізував підслідність в кримінальному процесі, що в свою чергу вимагало створення нових правоохоронних органів [9]. Зауважимо, що Закон України «Про прокуратуру» передбачав створення ДБР.

Утворення Державного бюро розслідувань було передбачено Законом України «Про Державне бюро розслідувань», який був ухвалений 12 листопада 2015 року [2]. Закон набув чинності частково з 1 січня 2016 року — зокрема, щодо формування Конкурсної комісії, а в повному обсязі вступив у дію 1 березня 2016 року після створення ДБР Кабінетом Міністрів України. Відповідно до цього закону, 29 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України видав Постанову № 127, якою офіційно було оголошено про створення Державного бюро

розслідувань як центрального органу виконавчої влади, підпорядкованого уряду [10]. Водночас фактичний початок роботи Бюро було відтерміновано до травня 2016 року, коли був оголошений конкурс на заміщення посад Директора та його заступників. Варто зауважити, що конкурс тривав до листопада 2017 року, саме тоді були визначені переможці.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», призначення Директора Державного бюро розслідувань здійснює Президент України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань. Перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому цим Законом [2]. Директори територіальних управлінь Державного бюро розслідувань і їх заступники, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань і їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань. Такі особи призначаються на посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, у порядку, передбаченому частиною 3 статті 14 цього Закону [2].

Зазначмо, що у повному обсязі Державне бюро розслідувань почало виконувати свої функції як правоохоронний орган лише з листопада 2018 року.

Згідно з п. 1 ст. 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», до працівників ДБР належать особи рядового та начальницького складу, державні службовці, а також інші працівники, які уклали трудовий договір із Бюро [2]. Відповідно до п. 2 ст. 14, проходження служби в ДБР вважається державною службою особливого характеру [2]. Таким чином, трудові відносини працівників Державного бюро розслідувань регулюються нормами законодавства про працю, про державну службу, а також умовами укладених трудових договорів

(контрактів). На державних службовців Бюро поширюється дія Закону України «Про державну службу», а відповідність їхніх посад тим чи іншим категоріям державної служби визначається згідно з чинним законодавством.

Висновки. Отже, складний і тривалий процес формування вітчизняної системи державного управління завершився створенням нового правоохоронного органу — Державного бюро розслідувань, яке фактично розпочало свою діяльність у 2018 році. Основи функціонування ДБР визначені Законом України «Про Державне бюро розслідувань», Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, що

встановлюють правові, організаційні та кадрові засади його діяльності. Водночас залишається низка актуальних проблем, вирішення яких є необхідним для досягнення цілей і ефективного виконання завдань, покладених на ДБР. Подальші наукові дослідження можуть бути спрямовані як у теоретичному, так і прикладному напрямі з метою глибшого аналізу специфіки процесів професіоналізації в ДБР і розробки практичних рекомендацій для забезпечення високого рівня кваліфікації персоналу, необхідного для ефективного функціонування цього органу.

Список використаних джерел:

1. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 року. Голос України від 31.12.2015 № 250.(дата звернення 02.04.2025 року).
2. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 15.11.2015 № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>. (дата звернення 02.04.2025 року).
3. Конституція України – Розділ XV. Перехідні положення: Закон України від 28 червня 1996 р. Київ, 1996. *Голос України* від 13.07.1996. № 128. (дата звернення 02.04.2025 року).
4. Державне бюро розслідувань (ДБР). Історія створення, основні завдання та компетенція, особливості діяльності під час воєнного стану, нормативно-правова основа діяльності / укл.: Коропатнік І. М., Микитюк М. А., Павлюк О. О., Петков С. В. Київ. ВД «Професіонал», 2023. 352 с
5. Про Національне бюро розслідувань України: Указ Президента України від 24 квітня 1997 р. № 371/97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/371/97#Text> (дата звернення 02.04.2025 року).
6. Бусол О. Закон України «Про Державне бюро розслідувань». Громадська думка про правотворення: інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативних матеріалів. 2016. № 10 (113). С. 14–21. URL: http://nbuviar.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2221:zakonukrajini-proderzhavne-byuro-rozsliduvan-2&catid=71&Itemid=382
7. Курганський О.В. Окремі питання історії створення Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції* (21 червня 2019 р., м. Одеса) / редкол.: Г.О. Ульянова (голова) та ін. Одеса: Юридична література, 2019. С. 208–211. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11767/dbr2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
8. Про робочу групу з розроблення концепції утворення та організації діяльності Національного бюро розслідування України: Розпорядження Президента від 15 березня 2005. № 782/2005-рп. (Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента від 06.08.2008 № 693/2008). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/782/2005-%D1%80%D0%BF#Text>.
9. Кримінальний процесуальний кодекс: Кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. (дата звернення 02.04.2025 року).
10. Про утворення Державного бюро розслідувань: Постанова від 29.02.2016 № 127. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF#Text>. (дата звернення 02.04.2025 року).

References:

1. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 roku. Holos Ukrainy vid 31.12.2015 № 250.(data zvernennia 02.04.2025 roku).

2. Pro Derzhavne biuro rozsliduvan: Zakon Ukrainy vid 15.11.2015 № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>. (data zvernennia 02.04.2025 roku).
3. Konstytutsiia Ukrainy – Rozdil XV. Perekhidni polozhennia: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. Kyiv, 1996. *Holos Ukrainy* vid 13.07.1996. № 128. (data zvernennia 02.04.2025 roku).
4. Derzhavne biuro rozsliduvan (DBR). Istoriia stvorennia, osnovni zavdannia ta kompetentsiia, osoblyvosti diialnosti pid chas voiennoho stanu, normatyvno-pravova osnova diialnosti / ukl.: Koropatnik I. M., Mykytiuk M. A., Pavliuk O. O., Pietkov S. V. Kyiv. VD “Profesional”, 2023. 352 s
5. Pro Natsionalne biuro rozsliduvan Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 kvitnia 1997 r. № 371/97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/371/97#Text> (data zvernennia 02.04.2025 roku).
6. Busol O. Zakon Ukrainy “Pro Derzhavne biuro rozsliduvan”. Hromadska dumka pro pravotvorennia: informatsiino-analitychnyi biuleten na bazi operatyvnykh materialiv. 2016. № 10 (113). S. 14–21. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2221:zakonukrajini-proderzhavne-byuro-rozsliduvan-2&catid=71&Itemid=382
7. Kurhanskyi O.V. Okremi pytannia istorii stvorennia Derzhavnoho biuro rozsliduvan. *Derzhavne biuro rozsliduvan: dosvid stanovlennia: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (21 chervnia 2019 r., m. Odesa) / redkol.: H.O. Ulianova (holova) ta in. Odesa: Yurydychna literatura, 2019. S. 208–211. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11767/dbr2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
8. Pro robochu hrupu z rozroblennia kontseptsii utvorennia ta orhanizatsii diialnosti Natsionalnoho biuro rozsliduvannia Ukrainy: Rozporiadzhennia Prezydenta vid 15 bereznia 2005. № 782/2005-rp. (Rozporiadzhennia vtratylo chynnist na pidstavi Ukazu Prezydenta vid 06.08.2008 № 693/2008). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/782/2005-%D1%80%D0%BF#Text>.
9. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks: Kodeks Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. (data zvernennia 02.04.2025 roku).
10. Pro utvorennia Derzhavnoho biuro rozsliduvan: Postanova vid 29.02.2016 № 127. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF#Text>. (data zvernennia 02.04.2025 roku).